

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2018**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2018

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2018**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2018

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 332 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2018 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2018

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні 4

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії 56

Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці 119

Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин 180

:[. , // 26-
- " : ,
(ISSN 2222-2944), 4- , " (MicroCAD-2018), 16-18 2018 ,
2, с 9 " : " , 2018. – .
97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2635765>
.
:
" " :
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38823>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38823/3/MicroCAD_2018_Pototskiy_Vybor_obmotki.pdf
" " :
<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/60813/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/60813/>
:
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36119>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36119/1/Conference_NTU_KhPI_2018_MicroCAD_Ch_2.pdf
zenodo - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634683>
https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018_2.pdf?download=1
:
http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/05/PROGRAM_MicroCad_2018.pdf
zenodo - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634683>
<https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018.pdf?download=1>

ВЫБОР ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ АСИНХРОНИЗИРОВАННОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Потоцкий Д.В., Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

Основной отличительной чертой асинхронизированного турбогенератора (АСТГ) от обычных синхронного турбогенератора (СТГ) является наличие двух (трех) обмоток возбуждения, расположенных на роторе (рис.1).

Рисунок 1 – Схемы обмоток возбуждения АСТГ:
две перпендикулярные обмотки (слева) и три обмотки,
сдвинутые на угол 120 электрических градусов (справа).

В номинальном режиме ротор может питаться постоянным или переменным током. При питании постоянным током, в отличие от обычного СТГ, осуществляется векторное управление возбуждением, что обеспечивает устойчивую работу при любом угле нагрузки, до 180 электрических градусов включительно. При питании ротора переменными токами поле возбуждения вращается относительно ротора, при этом сохраняется синхронность с полем статора. В результате, появляется возможность работы с переменной частотой вращения турбины, что актуально для гидрогенераторов, генераторов мощных ветроустановок и блоков ТЭС, частота вращения которых зависит от достаточного наличия и качества топлива (угля).

Классический АСТГ имеет на роторе две одинаковые обмотки возбуждения, расположенные под углом 90 электрических градусов. Однако опыт создания АСТГ различной мощности показал, что, по причинам конструктивного характера, не всегда удастся создать такую конструкцию. Преимущественно это касается невозможности размещения ортогональных обмоток возбуждения на роторе без увеличения серийных габаритных размеров. Практика показала возможность создания кососимметричных обмоток, сдвинутых на угол, кратный 30 электрическим градусам, т.е. на 30 и 60. Однако для поддержания статической устойчивости в этом случае необходимо изменять настройку коэффициентов обратной связи АРВ в зависимости от режима работы АСТГ.

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2018**

**У чотирьох частинах
Ч. II.**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Кубрак К.М.

Формат 60×86 /16. Ум. друк. арк. 19.4 Наклад 100 прим.

Надруковано у ТОВ «Планета – Принт»
61002, м. Харків, вул. Багалія, 16
Свідоцтво № 24800170000040432 від 21.03.2001р.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2018)**

16-18 травня

Харків 2018

**PROGRAM
XXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2018)**

16-18 may

Kharkiv 2018

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
XXVI Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Конференція проводиться 16-18 травня 2018р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Заїзд учасників	- 15 травня, вівторок
Реєстрація	- 16 травня, серeda, з 9-30
Пленарне засідання	- 16 травня, серeda, з 10-00
Робота секцій	- 16 травня, серeda, з 14-30
	- 17 травня, четвер, з 10-00
	- 18 травня, п'ятниця, з 10-00
Від'їзд учасників	- 18 травня, п'ятниця

Робочі мови – українська, російська, англійська

Адреса Організаційного комітету конференції:
Україна, 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Телефони: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-64-58
Тел./Факс: (057) 700-40-34
Web-site: <http://science.kpi.kharkov.ua>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- СОКОЛ Є.І.** – ректор НТУ «ХПІ», Україна
ТОРМА А. – ректор Мішкольцького університету,
Угорщина
РАДУ С.М. – ректор Петрошанського університету,
Румунія
СТРАКЕЛЯН Й. – ректор Магдебурзького університету
ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ЛОДИГОВСЬКІ Т. – ректор Познанської політехніки,
Польща
ШМІДТ Я. – ректор Варшавської політехніки,
Польща
ГЕРДЖИКОВ А. – ректор Софійського університету
«Св. Климент Охридський», Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Марченко А.П.** – проректор НТУ «ХПІ», голова
Товажнянський Л.Л. – завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Шелковий О.М. – завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Бела І. – директор Інституту обробки матеріалів та
логістики Мішкольцького університету
Димитров Л. – професора Софійського технічного
університету
Карпушевський Б. – директор Інституту техніки виготовлення та
забезпечення якості Магдебурзького університету
Ковач Ф. – професор Мішкольцького університету,
дійсний член Угорської академії наук
Мамаліс А. – директор Афінського центру перспективних та
нанотехнологій
Патко Д. – професор Мішкольцького університету
Радковський С. – декан Варшавської політехніки
Хамрол А. – завідувач кафедри Познанської політехніки

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Лісачук Г.В.	– завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», голова
Кривобок Р.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови
Буряковський С.Г.	– директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»
Гаєвий І.О.	– провідний редактор газети «Політехнік»
Главчев М.І.	– декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ»
Гончаров О. А.	– начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»
Домнін І.Ф.	– директор НДІ «Іоносфера»
Єпіфанов В.В.	– директор навчально-наукового інституту МІТ НТУ «ХПІ»
Кіпенський А.В.	– декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»
Конкін В.М.	– директор навчально-наукового інституту І НТУ «ХПІ»
Кудій Д.А.	– декан факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ»
Кундрак Я.	– професор Мішкольцького університету
Кривулькін І.М.	– директор НДІ Мікрографії
Малько М.М.	– декан факультету комп'ютерних наук та програмної інженерії НТУ «ХПІ»
Манойленко О.В.	– директор навчально-наукового інституту БЕМ НТУ «ХПІ»
Ніколаєнко В.І.	– завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Рищенко І.М.	– директор навчально-наукового інституту ХТ НТУ «ХПІ»
Тижненко Л.П.	– начальник відділу НТІ та ПЛР НТУ «ХПІ»
Томашевський Р. С.	– директор навчально-наукового інституту Е НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРІАТ

Главчева Ю.М.	– заст. директора НТБ НТУ «ХПІ»
Гуцаленко Ю.Г.	– старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»
Костякова Е.В.	– інженер І кат. НТУ «ХПІ»
Кубрак Е.М.	– інженер І кат. НТУ «ХПІ»

СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Керівник – доц. Воїнов В.В., професор кафедри

Секретар – доц. Крюкова Н.В.

1. Бойко Н.И., Макогон А.В., Украина, Харьков
Отличительные черты разряда в газовых пузырях в жидкости
2. Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Україна, Харків
Теоретичні і експериментальні дослідження систем збудження лінійних імпульсних електромеханічних перетворювачів
3. Болюх В.Ф., Кочерга А.И., Шукин И.С., Украина, Харьков
Линейные импульсные электромеханические преобразователи комбинированного типа
4. Болюх В.Ф., Кочерга А.И., Шукин И.С., Украина, Харьков
Влияние формы импульса тока возбуждения на эффективность линейного импульсно-индукционного электромеханического преобразователя
5. Болюх В.Ф., Шукин И.С., Украина, Харьков
Индукционно-динамическое устройство уничтожения информации на цифровом SSD накопителе
6. Ватутина А. А., Котляров В. О., Украина, Харьков
Применение концептуальных графов для представления технических решений при автоматизированном проектировании мехатронных систем в учебном процессе
7. Веселова Н.В., Петренко О.Ю., Україна, Харків
Застосування комбінованих систем відновлювальної енергетики для електрозабезпечення приватного будинку
8. Вировець С.В., Решетняк О.О., Україна, Харків
Лабораторний стенд для дослідження технічних характеристик електричних апаратів за допомогою цифрових осцилографів
9. Галайко Л.П., Мариноха Д.Л., Украина, Харьков
Моделирование переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе при отсутствии датчиков положения ротора
10. Гиль Н.В., Ивахно В.В., Украина, Харьков
Трехфазный АИН с синусоидальной ШИМ для аэродромных источников питания
11. Гончаров Є.В., Поляков І.В., Крюкова Н.В., Україна, Харків
Перспективи використання надпровідних ліній електропередачі

40. Пальчик І.М., Україна, Харків
Віддалена лабораторія з курсу «Теорія електроприводу»
41. Петренко М.Я., Сумщентко Л.П., Україна, Харків
Розробка оптимальної технології виробництва електричних машин
42. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В., Україна, Харків
Выбор обмотки возбуждения асинхронизированного турбогенератора
43. Рыбаков В.К., Акимов Л.В., Украина, Харків
Сравнительный анализ синтезированных асинхронных электроприводов с векторным управлением и квазимодальной структурой
44. Сенченко С.А., Кутовой Ю.Н., Обруч И.В., Украина, Харків
Разработка и исследование частотно-регулируемого асинхронного электропривода трамвая
45. Стогний В.С., Хорло Н.Ф., Сучков Г.М., Украина, Харків
Разработка методик проверки работоспособности приборов и оборудования для ультразвукового контроля
46. Строкоус А.В., Украина, Харків
Влияние электромагнитных нагрузок турбогенератора в ненормальных режимах работы на состояние узлов крепления сердечника статора
47. Стисло Б.О., Україна, Харків
Визначення ємності гібридного накопичувача електричної енергії
48. Стисло Б.О., Україна, Харків
Інтелектуальна система балансування рівнів напруги на послідовно з'єднаних накопичувачах акумуляторної підстанції
49. Сучков Г.М., Плеснецов С.Ю., Корж А.И., Суворова М.Д., Украина, Харків
Математическое моделирование регистрирующих электромеханических преобразователей для контроля элементов электротехнических устройств
50. Тихомиров В.Ю., Ивахно В.В., Украина, Харків
Обратимый двухзвенный преобразователь постоянного напряжения с раздельной коммутацией с четырехквadrантным ключом для питания аккумуляторных батарей тяговой подстанции железной дороги постоянного тока
51. Ткаченко А.А., Хомченко П.А., Украина, Харків
Разработка математической и компьютерной модели электромеханической системы скребкового конвейера
52. Толочка И.Д., Обруч И.В., Украина, Харків
Демпфирование раскачивания груза механизма перемещения разливочного крана средствами ЭП

ЗМІСТ

Секція 1.	Інформаційні та управляючі системи	6
Секція 2.	Математичне моделювання в механіці і системах управління	8
Секція 3.	Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні	12
Секція 4.	Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	18
Секція 5.	Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження	25
Секція 6.	Нові матеріали та сучасні технології обробки металів	29
Секція 7.	Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	33
Секція 8.	Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	36
Секція 9.	Електромеханічне та електричне перетворення енергії	40
Секція 10.	Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	45
Секція 11.	Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	49
Секція 12.	Сучасні технології в освіті	61
Секція 13.	Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	63
Секція 14.	Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес	66
Секція 15.	Навколосемний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	81
Секція 16.	Менеджмент та апарати природоохоронних технологій	82
Секція 17.	Сучасні проблеми гуманітарних наук	85
Секція 18.	Управління соціальними системами і підготовка кадрів	90
Секція 19.	Інформатика і моделювання	92
Секція 20.	Електромагнітна стійкість	97
Секція 21.	Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні	100
Секція 22.	Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації	102
Секція 23.	Комп'ютерний моніторинг і логістика	104
Секція 24.	Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток	105

**ПРОГРАМА
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2018)**

Харків, 16-18 травня

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний

секретар Кубрак К.М.

Підп. до друку 26.04.18 р. Формат 60×84 ¹/₁₆. Папір офісний.
Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6,6. Наклад 116 прим.
Зам. № 63. Безкоштовно.

Видавець і виготовлювач
Видавничий центр НТУ «ХП»,
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р.